

KORPUS LINGVISTIKASI TERMINLARINING SHAKLIY STRUKTURASI TAHLILI

Abjalova Manzura Abdurashetovna

Filologiya fanlari doktori (DSc),
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti
abjalova.manzura@gmail.com

Quriyozova Shahzoda Muzaffar qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109101>

Annotatsiya. Ushbu maqola korpus lingvistikasi (keying o'rinlarda – KorpLing) terminlari tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, unda KorpLing sohasidagi terminlarning strukturasi tahlil qilingan, tarkibiy komponentlari tavsiflangan. Umuman, tabiiy tilni qayta ishlashda har bir leksik birlik modeli muhim ahamiyat kasb etadi. Til korpuslarida lingvistik analizator samarasini oshirish, parallel korpuslar ish jarayonini texnik jihatdan qulaylashtirish maqsadida ham terminlarni, jumladan, KorpLing terminlarini modellashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada, shuningdek, teminga alohida belgi sifatida emas, balki aniq sistemaning a'zosi shaklida qarash zarurati yoritilgan.

Kalit so'zlar: terminologiya, korpus lingvistikasi, til korpusi, termin, sodda termin, tarkibli termin, termin-birikma.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE SHAPE OF THE TERMS OF THE FIELD OF CORPUS LINGUISTICS

Abstract. This article is devoted to the study of corpus linguistics (CorpLing) terms, in which the structure of terms in the field of CorpLing is analyzed, and their structural components are described. In general, each lexical unit model is important in natural language processing. Modeling of terms, including CorpLing terms, is of great importance in order to improve the effectiveness of the linguistic analyzer in language corpora, to technically facilitate the work process of parallel corpora. The article also highlights the need to look at term not as a separate sign, but as a member of a specific system.

Keywords: terminology, Corpus, corpus linguistics, term, simple term, compound term, term-combination.

KIRISH. Terminologiya ilmiy, texnikaviy va boshqa kasbiy sohalarda qo‘llanuvchi tushunchalarning nazariy asoslari, tizimlari va tushunchalarni belgilash tamoyillarini o‘rganuvchi, hatto tushunchalarning fanlararo munosabatini tadqiq etuvchi soha hisoblanadi. Terminologik tadqiqotlarning rivojlanishi XX asrda savdo faoliyati, texnika va texnologiyalar evolyutsiyasi hamda sohalarning xalqarolashuvi bilan bog‘liq. Terminologiyadagi amaliy tadqiqotlar terminografiya (terminologik lug‘atshunoslik)ni yuzaga keltirgan bo‘lsa, soha doirasida nomlarning terminlashuv prinsiplari, sohalararo tushunchalarning umumiy va xususiy semantik jihatlari, terminlarni tarjima qilish prinsiplari terminologik standartlashtirish (standartizatsiya)ga ehtiyojni yuzaga keltirdi.

Terminologiyaning yuzaga kelishi. XVIII asr oxiriga kelib, ko‘plab olimlar o‘z sohalarida maxsus so‘zlardan foydalanish muhimligini angladilar, jumladan, Linney (1707-1778) va Lavuazy (1743-1794) o‘z sohalari uchun tizimli nomenklaturalarni yaratishgan [Nuopponen, 2003]. XIX asr oxirida botanika, tibbiyot, kimyo va boshqa sohalaridagi maxsus so‘zlar uchun xalqaro qoidalar o‘rnatildi. Sanoat inqilobi natijasida kooperativ terminologik faoliyatning turlari paydo bo‘ldi [Nuopponen, 2010]. Terminologiya ilmi avstriyalik muhandis Evgen Vyuster (1898-1977) tomonidan tashkil etilgan bo‘lib, uning doktorlik dissertatsiyasi (“Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik”) 1931-yilda nashr etilgan [Wüster, 1959]. U tilshunoslik, mantiq, ontologiya va informatika kabi bir qancha fanlardagi tushunchalarning nazariy asoslari va ularning ifodalanish usullarini birlashtirgan; tilshunoslik, xususan, leksikologiya va leksikografiyaning umumiy lug‘atini tavsiflash uchun asos yaratgan.

Dunyo ilmida terminologiyaning umumiy nazariyasi quyidagi asosiy aksiomalardan iborat: (1) terminologik so‘z tushunchadan boshlanadi va uning maqsadi tushunchalarni bir-biridan aniq chegaralashdan iborat; (2) tushunchalar va terminlar alohida birliklar sifatida ko‘riladi; (3) sinxron aspektga urg‘u beriladi; (4) tushunchalar va terminlar faqat o‘zaro bog‘liq tushuncha va terminlar bilan o‘zaro munosabatda o‘rganilishi maqsadga muvofiq; (5) sohalararo terminologini tashkil etish alifbo ko‘rsatkichida emas, tizimli ravishda, mavzuiy tarzda amalga oshiriladi.

Ta’lim jarayonini mazmunli tashkil etish, til o‘rganish va ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini ashirishda ahamiyati oshib borayotgan til korpuslarining dastlabki prototipi yaratilishi bilan (Braun korpusi, 1960-yillar) korpus lingvistikasining shakllanishi [Abjalova, 2022] va unga xos terminlarning yuzaga kelishiga turtki bo‘lgan. Korpus til taraqqiyoti va tildagi o‘zgarishlarni tadqiq etishda ham muhim

manba hisoblanadi. Shuningdek, neologizmlarni tadqiq etish, yangi terminlarning yuzaga kelish davrini aniqlashda ham til korpuslari juda ahamiyatli. Korpuslarning asosiy jihatlarini ta'kidlagan holda, korpus lingvistikasi terminologiyasi terminologiyasiga urg'u beramiz. Yuqorida tilga olingan terminologiyaga oid besh aksioma KorpLing uchun ham ahamiyatli. KorpLing aynan tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) yo'nalishining o'z tadqiq sohasi va terminologiyasiga ega maxsus sohasi hisoblanadi. KorpLing terminlarining mohiyatini o'rganish nafaqat korpus yaratishning nazariy va amaliy asosini bilish, balki mazkur sohaning terminologik lug'atini to'g'ri tuzishda ham muhim sanaladi. Shu nuqtayi nazardan KorpLing terminlarini struktur jihatdan ham o'rganish ahamiyatli. Natijada terminlarni to'g'ri tarjima qilish, semantik tahlilga muvofiqlashtirish, sohalararo ahamiyatini, tarkibli terminlarning ixtisoslashuvini o'rganish imkoni yuzaga keladi. KorpLing terminlarini struktur jihatdan guruhlarga ajratish orqali ular ifodalagan mazmun(lar)ni tahlil qilish mumkin bo'ladi, o'zlashtirilgan holati yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, KorpLingdagi terminlarning boshqa sohalarda ham qo'llanishini kuzatish mumkin. Xususan, tilshunoslik, NLP, sun'iy intellekt va kompyuter lingvistikasi terminlari bilan o'xshashlik jihatlari ko'zga tashlanadi.

Muhokama va natijalar. Ma'lumki, tilshunoslikda so'zlar tuzilishi jihatidan sodda, qo'shma, juft, takroriy guruhlarga bo'linadi. Bu borada A. Hojiyev, I.Ermatov, R. Sayfullayeva, H. Jamolxonov, H.Dadaboyev, B. Mengliyev kabi tilshunos olimlarning ishlari diqqatga sazovor. H.Dadaboyev ishlarida terminlar shakliy jihatdan sodda va tarkibiy ekanligiga urg'u beriladi [Dadaboyev, 2009]. A. Hojiyev ishida esa tilshunoslik terminlarining sodda, qo'shma, juft va termin birikmalar tarzida uchrashi ta'kidlanadi [Hojiyev, 2002].

KorpLing terminlari tadqiq etilganda struktur jihatdan quyidagi turlarni tashkil etdi: 1) sodda termin; 2) qo'shma termin; 3) juft termin; 4) termin-birikma: ikki tarkibli termin-birikma, uch tarkibli termin-birikma, to'rt tarkibli termin-birikma. Tubanda ularga misollar keltiramiz.

Sodda terminlar. Sodda terminlar, asosan, ot so'z turkumiga aloqador bo'lib, bir o'zakdan tashkil topadi. Masalan, *teg, pragmatik, korpus, adresat, auditoriya, reprezentativlik, matn, annotatsiya, struktura, massiv, fragment, modellashtirish* va boshqalar.

Sodda terminlar sodda tub va sodda yasamaga ajratamiz. Masalan, sodda tub: *teg, pragmatik, korpus, matn, konsepsiya, razmetka, token, massiv, fragment, probel, modul, avtomatlash* va boshqalar. Sodda yasama: *reprezentativlik, lemmalash, semantik, izohlash* kabi.

Qo'shma terminlar. Bunday terminlarga birdan ortiq o'zak qo'shilmasidan iborat terminlar kiradi. Qo'shma terminlar quyidagi tarkibga egaligi kuzatildi: termin element+leksema (*metama'lumot, morfoanaliz, ekstrama'lumot, omoshakl* kabi) va leksema+leksema (*semantik tahlil, lingvistik izoh, grammatik teg, semantik teglash, lingvistik annotatsiya* kabi).

Juft terminlar. Ikki terminning juftlashishi asosida hosil bo'lgan terminlar. Masalan, *leksik-semantik (xususiyatlar), Lankaster-Oslo-Bergen (LOB) korpusi* kabi.

Termin-birikmalar. Birdan ortiq so'zlarning birikmali termin hosil qilgan. KorpLingda bunday tarkibli birikmalarning ikki, uch, to'rt, hatto besh tarkibli termin-birikma ko'rinishlari uchraydi.

Ikki tarkibli termin-birikmalar sodda so'z birikmasi shaklida bo'lib, shaklan hokim-tobelik munosabati sezilib turadi. Masalan: *korpus lingvistikasi, parallel korpus, til korpuslari, lingvistik resurslar, matn korpuslari, elektron baza, filologik komplement, til fragmenti, tasviriy korpuslar, chastota lug'at, korpus bazasi, mualliflik korpusi, milliy korpus, ta'limiy korpus, semantik teglash, lingvistik tahlil, korpus menejeri, matnlarni saralash, grafematik tahlil, ekstralingvistik teglash, lingvistik teglash, avtomatik teglash, gazetalar korpusi, qiyosiy korpuslar* va boshqalar.

Uch tarkibli termin-birikmalar uchta mustaqil lug'aviy birlikdan iborat uch tarkibli so'z birikmasi bo'lib, bir ma'noni anglatadi. Masalan, *til matnlari korpusi, elektronlashshishgacha bo'lgan davr, elektron korpus modellari, avtomatik semantik teglash, elektron qidiruv tizimi, matnli ma'lumotlarni teglash, so'z turkumlarini teglash, stoxastik teglash usuli, og'zaki matnlar korpusi, poetik matnlar korpusi, rasmiy matnlar korpusi, parallel matnlar korpusi, ilmiy matnlar korpusi, mintaqaviy matbuot korpusi* va boshqalar.

To'rt tarkibli termin-birikmalarga misollar: *tabiiy tilni qayta ishlash, matnlarni avtomatik qayta ishlash, matnni avtomatik tahlil qilish, Alisher Navoiy mualliflik korpusi* va boshqalar.

Besh tarkibli termin birikmaga *ilmiy tadqiqotning korpusga asoslangan metodi* terminini misol qilib keltirish mumkin.

XULOSA. Tilshunoslikdagi terminlarning struktural tasnifi korpus terminlarini tarkibiy tuzilishiga ko'ra tasniflashga asos bo'ldi. Kuzatishlar natijasida struktur jihatdan KorpLing terminlarining sodda, qo'shma, juft va birikmali ko'rinishlari mavjudligi aniqlandi. Komponentlari miqdoriga ko'ra esa ikki tarkibli, uch tarkibli va to'rt tarkibli termin-birikmalar faol qo'llaniladi. Korpus terminlarini

shakliy jihatdan komponent tahlil qilish korpus lingvistikasi konseptologiyasini o'rganish, korpus lingvistikasi terminlari lug'atini tuzishni shakllantirish, ta'lim jarayonida korpusshunoslik terminlaridan to'g'ri va o'rinli foydalanishda ahamiyatli hisoblanadi. Asosiysi, terminlar mavqeyi va qo'llanish ko'lamini aniqlash natijasida ularning boshqa tillarga to'g'ri tarjimasiga erishish va mashina tarjimasida terminologik tarjimalar bilan bog'liq muammolar yechimini berishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Korpus birliklarini teglash va annotatsiyalash masalasi. Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, oktabr, 2023. – B. 345-351.
2. Abjalova M. Tagging and Annotation of Corpus Units. // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics ISSN: 2835-1924 Volume 2 | No 12 | Dec -2023. – PP. 103-107. <https://internationalpublishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/3228/2733>
3. Abjalova M., Erkinov F. Elektron lug'at va kiberleksikografiya. // O'zMU xabarlari. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali. – Toshkent, 1/2021. – B. 160-163.
4. Abjalova M., Geldiyeva X. Terminlarni tarjima qilish masalalari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 85-89.
5. Abjalova M.A. Korpus lingvistikasi: uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Bookmany print, 2022. – 110 b.
6. Dadaboyev H. [O'zbek terminologiyasi](#). – Toshkent, 2009
7. Doniyorov R. O'zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari. – Toshkent: Fan, 1977.
8. Ermatov I.R, O'zbek tilshunoslik terminlarining shakllanishi va taraqqiyoti. – Toshkent, 2019.
9. Hojiyev. A Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensklopediyasi, 2002.
10. Mahkamov N., Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2013. – 144 b.
11. Mahkamova D.N. Terminological models in scientific text.// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(11), 2023//

12. <https://oriens.uz/journal/article/terminological-models-in-scientific-text>

13. Nuopponen, Anita & Nina Pilke (2010). Ordning och reda.

Terminologilära i teori och praktik. Stockholm: Norstedts. Available in online bookstores, e.g. Adlibris, Bokus.

14. Nuopponen, Anita (2003). Terminology. In *The International Encyclopedia of Linguistics*, Second Edition. Four volumes. Editor in chief William Frawley. Oxford University Press.

15. Wüster, Eugen. 1959. Das Worten der Welt, schaubildlich und terminologisch dargestellt. Sprachforum 60. 3/4: 183-203.

16. Захаров В. П., Богданова С. Ю. Корпусная лингвистика: учебник. 3-е изд., перераб. СПб.: изд-во с.-петерб. Ун-та, 2020. 234 с. ISBN 978-5-288-05997-1.

17. Кутузов А.Б. Корпусная лингвистика. – (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс)//lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf